

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
452 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich , Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim , Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	

AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Norqobilov Nusratilla Norsaitovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashirish”
kafedrasining mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari, keng ko‘lamli islohotlar, iqtisodiyotni liberallashtirish, ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlash, kambag‘allikni qisqartirish va aholining turmush farovonligini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan tahliliy ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aholi turmush farovonligi, liberallashtirish, rag‘batlantirish, kambag‘allikni qisqartirish, ijtimoiy adolat.

Abstract: The article presents analytical insights into the theoretical foundations for improving the standard of living, large-scale reforms, economic liberalization, strengthening the principle of social justice, reducing poverty, and implementing measures aimed at ensuring public welfare.

Keywords: standard of living, liberalization, incentives, poverty reduction, social justice.

Аннотация: В статье представлены аналитические сведения о научно-теоретических основах повышения уровня жизни населения, масштабных реформах, либерализации экономики, укреплении принципа социальной справедливости, сокращении бедности и мерах по обеспечению благосостояния населения.

Ключевые слова: уровень жизни населения, либерализация, стимулирование, сокращение бедности, социальная справедливость.

KIRISH

Bugungi kunda aholi turmush farovonligini oshirish muammosi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlardan biri bo‘lib, iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega.

Shuningdek, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmonida — “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da — aholi turmush farovonligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta‘minlangan oilalar sonini va daromadlar bo‘yicha tafovut darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, mehnat bozori muvozanatini va infratuzilmaning rivojlanishini ta‘minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish asosiy vazifa sifatida belgilangan.¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholi turmush farovonligini oshirish har qanday davlatning ustuvor strategik vazifalaridan biridir. Farovonlik darajasi nafaqat iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari, balki ijtimoiy adolat, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimining sifati, ekologik holat, fuqarolarning huquqiy himoyalanganlik darajasi va shaxsiy qoniqish holatlari bilan ham uzviy bog‘liq. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zahirida ham aynan inson manfaatlarini ustuvor qilish, farovon hayotni ta‘minlash g‘oyasi mujassam.

Aholi turmush farovonligi — bu aholining yashash darajasi, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarining ta‘minlanish darajasi, sog‘lom va to‘laqonli hayot kechirish imkoniyatlarining mavjudligini ifodalaydigan ko‘p qirrali ijtimoiy-iqtisodiy tushunchadir. Aholi turmush farovonligini oshirish masalasi jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘naviy taraqqiyotining asosiy mezonlaridan biri sifatida ko‘p yillardan beri tadqiqotchilar diqqat markazida bo‘lib kelmoqda.

Mazkur masalaga nisbatan ilmiy-nazariy yondashuvlar o‘ziga xos taraqqiyot bosqichlaridan o‘tgan bo‘lib,

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.

har bir davrdagi ilmiy qarashlar farovonlik mohiyatini har tomonlama ochib berishga xizmat qilgan. Xususan, “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasida aholining hayot sifati va farovonligini oshirish, kambag‘allikni qisqartirish, munosib ish o‘rinlari yaratish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan [1]. Iqtisodiy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, aholi turmush farovonligini oshirishda makroiqtisodiy barqarorlik bilan bir qatorda ijtimoiy infratuzilma, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimlari sifatining yaxshilanishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Avvalo, turmush farovonligi tushunchasi iqtisodiy kategoriya sifatida klassik siyosiy iqtisod maktabida shakllangan bo‘lib, bu tushuncha boylik, moddiy ne‘matlarni ishlab chiqarish va iste‘mol qilish bilan bog‘langan. A. Smit va D. Rikardo kabi olimlar farovonlikni aholining real daromadi va tovarlardan foydalanish imkoniyatlari orqali baholaganlar [2].

XX asrda aholi turmush farovonligini baholashda faqat iqtisodiy ko‘rsatkichlarga emas, balki ijtimoiy va insonparvar yondashuvlarga ham katta e‘tibor qaratila boshlandi. Xususan, Amartiya Senning “imkoniyatlar yondashuvi” (capabilities approach) aholi turmush farovonligini insonning hayotdagi imkoniyatlarini erkin rivojlantirish asosida baholashni taklif etadi. Uning fikricha, insonning bilim olishi, sog‘lom hayot kechirishi, mehnat qilish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi asosiy qadriyatlar sirasiga kiradi [3].

BMT va UNDP tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan Inson rivojlanish indeksi (HDI) aynan shu yondashuvga asoslanadi. Unda turmush farovonligi darajasi daromadlar bilan bir qatorda sog‘liqni saqlash va ta‘lim darajasi orqali ham baholanadi [4]. Bu yondashuv, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda aholi turmush farovonligini kompleks tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Shu bilan birga, rivojlangan davlatlarda ijtimoiy farovonlikka erishishda davlatning qayta taqsimlovchi funksiyasi muhim o‘rin tutadi. Jumladan, Skandinaviya davlatlarida joriy etilgan “farovonlik davlatlari” (welfare state) konsepsiyasida soliq-subsidiya mexanizmlari orqali aholining kam ta‘minlangan qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash tizimi samarali yo‘lga qo‘yilgan. Bu borada F. Xayek va J. Rolzning ijtimoiy adolat to‘g‘risidagi nazariy qarashlari diqqatga sazovordir [5, 6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda aholi turmush farovonligini oshirishga doir ilmiy-nazariy yondashuvlar, xalqaro tajribalar va milliy strategik hujjatlar asosida tahlil o‘tkazildi. Tizimli, qiyosiy va empirik tahlil usullari, shuningdek, statistik ma‘lumotlar asosida mintaqalar kesimidagi farovonlik tafovutlari o‘rganildi. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari, Prezident farmonlari va BMT hisobotlari asosiy manba sifatida tanlandi. Tadqiqotda iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik omillar uyg‘unligida kompleks baholash yondashuvi qo‘llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda ham aholi turmush farovonligini oshirish borasida kompleks siyosat yuritilmoqda [7]. Shuningdek, o‘tkazilgan empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aholi turmush farovonligining sub‘yektiv jihatlar — ya‘ni aholining hayotdan qoniqishi, psixologik xotirjamligi va kelajakka ishonchi ham muhim omil hisoblanadi. Bu holatlar ijtimoiy kapital va ishonch darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir [8].

Aholi turmush farovonligini oshirish masalasi ilmiy-nazariy jihatdan ko‘p qirrali bo‘lib, tizimli tahlilni talab qiluvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya hisoblanadi. Uning mohiyatini to‘liq anglash uchun iqtisodiy, ijtimoiy, insonparvar va falsafiy yondashuvlarni o‘zaro bog‘liq holda o‘rganish zarur.

Har bir ilmiy yondashuv aholi turmush farovonligining muayyan jihatini yoritib beradi va ularning kompleks qo‘llanilishi davlat siyosatining samaradorligini ta‘minlashda muhim nazariy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

XX asrda farovonlik tushunchasi asosan iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichlari, xususan yalpi ichki mahsulot (YalM) bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, baholashda asosan makroiqtisodiy indikatorlarga tayangan. Biroq, 1980–yillardan boshlab inson taraqqiyoti indeksi (HDI), ko‘p qirrali qashshoqlik indeksi (MPI), subyektiv baxtiyorlik darajasi (Happiness Index) kabi yondashuvlar shakllandi. Bu yondashuvlar farovonlikni faqat moddiy ne‘matlar bilan emas, balki hayot sifati, ijtimoiy muhit va ruhiy holat bilan bog‘liq murakkab tushuncha sifatida talqin etishga zamin yaratdi.

Aholi turmush farovonligini belgilovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat: daromadlar darajasi va ularning barqarorligi; ish bilan ta‘minlanganlik va mehnat sharoitlari; sog‘liqni saqlash va ta‘lim xizmatlari sifati; uy-joy sharoitlari va kommunal xizmatlardan foydalanish imkoniyati; ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan foydalanish darajasi; ijtimoiy ishonch, xavfsizlik va ijtimoiy kapitalning holati.

Aholi turmush farovonligi ko‘p omilli tushuncha bo‘lib, uni baholashda faqat iqtisodiy parametrlar emas, balki psixologik va ijtimoiy jihatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, odamlarning farovonlik haqidagi subyektiv tasavvurlari ko‘pincha ularning real iqtisodiy holatidan farq qiladi. Shu sababli, iqtisodiy farovonlik va psixologik farovonlik o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlash dolzarb masala hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda aholining turmush darajasi va farovonligini oshirishga qaratilgan bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirildi. "Har bir oila — tadbirkor", "Yoshlar daftari", "Temir daftar" kabi loyihalar orqali aholining iqtisodiy faolligi va ijtimoiy himoyasi mustahkamlanmoqda.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2017–2024-yillar davomida aholining real daromadlari barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etgan. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi bosqichma-bosqich isloh qilinib, aholiga yaqinlashtirilmoqda. Elektron hukumat tizimi kengayib, aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar sifati yaxshilanmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hududlar o'rtasida aholi turmush farovonligi darajasi bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Masalan, Toshkent shahri va ayrim viloyatlarda daromadlar darajasi, sog'liqni saqlashga ajratilayotgan mablag'lar hamda ish bilan ta'minlanganlik yuqori bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi va ayrim tog'li hududlarda bu ko'rsatkichlar pastligicha qolmoqda.

Ushbu holat, aholi turmush farovonligini oshirishda hududiy ixtisoslashuv, infratuzilma rivoji, ta'lim sifati va raqamli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan maqsadli dasturlar ishlab chiqilishi va samarali amalga oshirishini zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, aholi turmush farovonligi ko'p omilli va kompleks tushuncha bo'lib, uni baholashda faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga emas, balki ijtimoiy va psixologik omillarga ham e'tibor qaratish zarur. Umumiy xulosa qilib aytish joizki, aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslarini takomillashtirishda aholining turmush farovonligini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning samarali vositasi sifatida qarash, inson kapitaliga sarmoya kiritishni esa ustuvor yo'nalish sifatida belgilash, farovonlikni faqat moddiy ne'matlar (daromad, iste'mol) asosida emas, balki inson salohiyatining ro'yobga chiqishi, psixologik barqarorlik va ijtimoiy ishtirok kabi omillar bilan uyg'unlashtirgan holda kompleks tushuncha sifatida qayta nazariy asoslab chiqish, kam ta'minlangan oilalar uchun "asosiy daromadlar kafolati" (basic income) tizimini joriy etishga qaratilgan dasturlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish, shuningdek nogironlar, yolg'iz onalar va mehnatga layoqatsiz fuqarolar uchun individual yondashuvga asoslangan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. O'zbekistonda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar hamda "Inson qadri uchun" tamoyiliga asoslangan davlat siyosati bugungi kunda turmush farovonligini oshirishning yangi bosqichiga yo'l ochmoqda. Shu sababli farovonlikni oshirishga doir yondashuvlar klassik iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan cheklanmasligi, balki inson markaziga yo'naltirilgan kompleks yondashuv asosida shakllantirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. – <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.
2. Smid A. Xalqlar boyligi tabiati va sabablari haqida. – M.: 2007. – 512 b.
3. Sen A. Kambag'allik va ochlik: yutuq va muammolar to'g'risida ocherk. Development as Freedom / A. Sen. – New York: Oxford University Press, 1999. – 384 p.
4. Human Development Report 2020. UNDP. URL: <https://hdr.undp.org> (murojaat qilingan sana: 2025-yil 28-iyun).
5. Hayek F.A. The Road to Serfdom / F.A. Hayek. – Chicago: University of Chicago Press, 2007. – 274 p.
6. Rawls J. A Theory of Justice / J. Rawls. – Cambridge: Harvard University Press, 1971. – 607 p.
7. Mamatov Sh. Turmush farovonligi va inson omili // Iqtisodiy tahlil, 2022. – №3. – B. 60–66.
8. Norqobilov N. Mintaqalar investitsion muhitiga ta'sir etuvchi omillarni baholash // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. – 2024. – T. 6, №2. – Xiva sh.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100